

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”, “YASHIL MOLIYA”, “YASHIL BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 230 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydiyoy Normamatovna	
O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik tahlili	72
Raximov Ilyos Muydinovich	
Tijorat banklarida omonatlarni jalb qilishda mijoz sodiqligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	75
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari.....	78
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	82
Matkarimova Umida Alisher qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
The role of global value chains in international trade competition.....	85
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	
Электронная коммерция в узбекистане: государственные стратегии, технологический прогресс и барьеры развития.....	88
Махаммадалиева Муслимахон Шерали Кизи	

Modernization of the social protection system through digital technologies and innovative approaches.....	90
Abduzoirov Mukhiddin Umidjon ugli, Quدراتov Inomjon Nemat ugli	
Tabiiy va sun'iy tolalar asosida qayta ishlangan mahsulotlarning texnologik sifati va iqtisodiy samaradorligi.....	93
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B bozori uchun barqaror va yashil taqsimot modellarini ishlab chiqish.....	97
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish	102
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ravshanova Muxtarama	
Zamonaviy shahar massivlarida xizmat ko'rsatish va boshqarishda "Aqlli shahar" konsepsiyasi.....	105
Ismailov Najmiddin Iloxovich	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishni afzalliklari.....	108
Nuriddinov G'ulomiddin Ziyovuddin o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirida CPFR texnologiyasi foydalanishni afzalliklari.....	111
Komilov Muhammad Yusuf Sardorbek o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirlarini qo'llashda jahon tajribasi.....	115
Karimov Amirxon Anvarovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Sug'urtada investisiya faoliyatini tashkil etishni huquqiy asoslari.....	118
Suyunov Isomiddin Tilovkobilovich	
Yurtimizda amaldagi budjetlararo munosabatlar tartibi, hisobi hamda uning afzalliklari.....	122
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
Aholini ijtimoiy himoya qilish institutlari shakllanishining xorij tajribalari	127
Bobonov N.H.	
Способ организации продуктивной работы преподавателя и его влияние на результативность	131
Гулнора Казимова	
Literature is a reflection of the soul and culture of humanity.....	136
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Turizm infratuzilmasida transport xizmatlarini integratsiyalash: muammo va yechimlar	140
Vakilov Ruslan Tillabayevich	
Ekoturizm va madaniy meros obyektlariga tashrifni tartibga soluvchi huquqiy normalar	142
Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li	
Strategies for achieving sustainable growth through green economy transition.....	145
Umida Kakhramonova Gayratovna	
Buxoro viloyatida qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar.....	149
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlash.....	153
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
Shahar aglomeratsiyasining sifatini ekologik va geologik mezonlar asosida kompleks baholash.....	155
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Sanoatda korxonalarining qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash	160
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida hududiy tengsizliklarni kamaytirish usullari.....	165
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
Tog' yon bag'rida joylashgan kon uymlarini ochiq usulda qazib olish xususiyatlari.....	174
I.T. Mislibayev, M.Sh. Ochilova	
Milliy iqtisodiyotda turizmning o'rni va rivojlanish imkoniyatlari.....	176
Xudoyberdiyeva Hilola Himmatovna	
China insurance market experience	178
Jumaboyev Akmal Sheraliyevich	

Tijorat banklarida moliyaviy resurslarning shakllanish manbalari.....	181
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Bank tizimida buxgalteriya hisobotlarida axborot texnologiyalarining roli va rivoji.....	185
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Samarali loyiha risklarini boshqarish: nazariya va amaliyot.....	189
Nosirova Gulira'no Abdulaziz qizi	
XXI-asrda Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti: sohaviy islohotlar, yutuqlar va muammolar tahlili.....	192
D.E.Qarshiyev	
Boshqaruv hisobining zamonaviy konsepsiyalarini joriy etish xo'jalik yurituvchi subyektlarda natijadorlikka erishishning muhim omilidir	195
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
Eksportga chiqariladigan mahsulotlar uchun zamonaviy qadoqlashning ahamiyati va tendensiyalari	201
Xidirov Shohrux Bobur o'g'li	
Усовершенствование подходов к управлению проблемными кредитами в коммерческих банках узбекистана	205
Улмасой Хусан кизи Ахмедова	
Sug'urtada investitsiya faoliyatini obyekt va predmeti	208
D.E.Qarshiev	
O'zbekistonda raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik sohasida istiqbollari.....	211
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Sug'urtada anderryating xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	213
D.E. Qarshiev	
Важность проекта «умный город» в узбекистане	216
Акбаржон Иминов	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	218
Акбарjon Iminov	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobini takomillashtirishda tahlilning o'rni.....	220
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li, Shakarov Shahzod Sobir o'g'li	
Temir yo'l va intermodal transport tizimining rivojlanishi: investitsiyalar, xarajatlar va samaradorlik tahlili.....	226
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	

TEMIR YO'L VA INTERMODAL TRANSPORT TIZIMINING RIVOJLANISHI: INVESTITSİYALAR, XARAJATLAR VA SAMARADORLIK TAHLILI

Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti doktoranti, (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada temir yo'l va intermodal transport tizimining ahamiyati hamda global transport infratuzilmasidagi o'rni tahlil qilingan. Xususan, Xitoy va Hindiston kabi jadal rivojlanayotgan davlatlarda temir yo'l infratuzilmasiga kiritilayotgan katta investitsiyalar, yuqori tezlikdagi yo'lovchi va yuk tashuvchi liniyalar misolida yoritib berilgan. Intermodal transport tushunchasi va konteynerlash texnologiyasining yuk tashish sohasidagi inqilobiy o'rni ko'rsatib o'tilgan. Maqolada 2019–2023-yillar davomida O'zbekistonda temir yo'l orqali yuk tashish xarajatlari tahlil qililib, xarajatlar tuzilmasidagi o'zgarishlar, ayniqsa materiallar, yoqilg'i, elektr energiyasi va ish haqi jamg'armasining oshishi muhokama qilingan. Tadqiqot temir yo'l transportining multimodal tizimdagi markaziy o'rini hamda ushbu tizim samaradorligini oshirish uchun konteyner terminallari va boshqa transport vositalari bilan muvofiqlik zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: temir yo'l transporti, intermodal tashish, konteynerlash, logistika, transport xarajatlari, multimodal transport.

Abstract: This article analyzes the significance of railway and intermodal transport systems and their role in global transportation infrastructure. In particular, it highlights substantial investments in railway infrastructure in rapidly developing countries such as China and India, illustrated through high-speed passenger and freight lines. The concept of intermodal transport and the revolutionary role of containerization in the freight industry are also discussed. The article examines freight transportation costs by rail in Uzbekistan during 2019–2023, focusing on changes in the cost structure, especially the rise in expenditures for materials, fuel, electricity, and wage funds. The study justifies the central role of railway transport in the multimodal logistics system and the need for compatibility with container terminals and other modes of transport to enhance system efficiency.

Key words: railway transport, intermodal transport, containerization, logistics, transportation costs, multimodal transport.

Аннотация: В статье анализируются значимость железнодорожного и интермодального транспортных систем, а также их роль в глобальной транспортной инфраструктуре. Особое внимание уделено крупным инвестициям в железнодорожную инфраструктуру в таких быстро развивающихся странах, как Китай и Индия, на примере высокоскоростных пассажирских и грузовых линий. Раскрыто революционное значение концепции интермодального транспорта и технологии контейнеризации в сфере грузоперевозок. В статье представлен анализ затрат на железнодорожные грузоперевозки в Узбекистане в период с 2019 по 2023 годы, обсуждаются изменения в структуре расходов, в частности, рост затрат на материалы, топливо, электроэнергию и фонд оплаты труда. Исследование подтверждает центральную роль железнодорожного транспорта в мультимодальной логистической системе и необходимость согласованной работы контейнерных терминалов и других видов транспорта для повышения её эффективности.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, интермодальные перевозки, контейнеризация, логистика, транспортные расходы, мультимодальный транспорт.

Transport tizimi har qanday mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti va hududlararo integratsiyasida muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, temir yo'l va intermodal transport tizimlari bugungi kunda ekologik toza, iqtisodiy jihatdan samarali hamda uzoq masofalarga yuk tashishda qulay vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Dunyo bo'ylab, xususan, Xitoy va Hindiston kabi jadal rivojlanayotgan mamlakatlar transport infratuzilmasiga katta hajmdagi investitsiyalar yo'naltirib, temir yo'l tarmoqlarini kengaytirmoqda. Yuqori tezlikdagi temir yo'l liniyalari nafaqat yo'lovchi tashishda, balki yuk tashishda ham samaradorlikni oshirmoqda.

Shu bilan birga, intermodal transport tizimining keng qo'llanilishi — ya'ni yuklarning bir transport vositasidan boshqasiga qayta yuklamasdan, konteynerlar orqali tashilishi — logistika sohasida sezilarli darajadagi soddalashuv va tejamkorlikni ta'minlamoqda. ISO standartidagi konteynerlar, paletlar, almashtiriladigan korpuslar (swap-body) va boshqa maxsus qurilmalar yuk tashishni tez, xavfsiz va samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda.

Ushbu maqolada temir yo'l va intermodal transport tizimining rivojlanish tendensiyalari, O'zbekistonda 2019–2023-yillar davomida temir yo'l orqali yuk tashish xarajatlarining tahlili, yuk turlari bo'yicha o'zgarishlar, shuningdek, temir yo'l transportining multimodal tizimdagi o'rni yoritib beriladi. Dunyo bo'ylab rivojlangan va jadal rivojlanayotgan davlatlar ushbu yo'nalishga katta miqdorda mablag' ajratmoqda. Temir yo'l aloqalarining uzoq masofalardagi ekologik va iqtisodiy afzalliklari boshqa davlatlar tomonidan ham tan olinmoqda. Yuk tashishni xalqaro va mahalliy darajada samarali yo'lga qo'yishda ayniqsa intermodal transport tizimi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

1-jadval¹ 2019–2023 yillarda temir yo'l orqali yuk tashish hajmi (milliard tonna-km) bo'yicha yetakchi davlatlar

Davlat	2019	2020	2021	2022	2023
Xitoy	2900	3050	3200	3400	3550
Rossiya	2600	2400	2500	2550	2600
AQSh	2100	1950	2000	2100	2150
Hindiston	700	750	820	900	980
Kanada	400	380	420	430	440
Braziliya	270	260	280	300	320
Germaniya	120	110	115	118	122

Xitoy, Rossiya va AQSh dunyodagi eng yirik temiryo'l yuk tashuvchilari hisoblanadi. Hindistonda temir yo'l orqali yuk tashish hajmi sanoatning jadal o'sishi bilan mutanosib ravishda ortib bormoqda. Kanadada esa temir yo'l transporti asosan xomashyo va eksport yo'nalishlarida keng qo'llaniladi. Braziliyada temir ruda va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yuk tashishda ustunlik qilsa, Germaniya Yevropada intermodal transport bo'yicha yetakchi davlat sifatida e'tirof etiladi.

Albatta, ISO konteynerlari va paletlar ko'rinishidagi birlik yuklarning joriy etilishi 1960-yillardan boshlab yuk tashish sohasida inqilob yasadi. Yuklarni paletlarga joylashtirish orqali ularni omborlardan yuk mashinasiga, poyezdga, kemaga yoki samolyotga tezkor va samarali o'tkazish imkoniyati yaratildi. Bu jarayon nafaqat ishchi kuchi sonining kamayishiga, balki tranzit vaqtining sezilarli darajada qisqarishiga olib keldi. Masalan, 1958-yilda Fred Olsen kompaniyasi 18–22 kishilik port ishchilari guruhi yordamida 975 tonna birlik yukni 10 soatda yuklagan bo'lib, bu ko'rsatkich odatda atigi 200 tonnaga teng edi.

ISO tomonidan ishlab chiqilgan qator standart va tavsiyalar konteynerlarning standartlashuviga xizmat qilgan: konteyner terminologiyasi, o'lchamlar, yuk ko'rsatkichlari, identifikatsiya belgilarini belgilash, burchak qismlariga doir texnik tavsiyalar va minimal ichki hajmlar kabi mezonlar joriy etildi. Bu standartlar konteynerlarning yuk mashinalari, poyezdlar, dengiz konteyner kemalari, hatto samolyotlarda xavfsiz tashilishini ta'minlaydi. Samolyotlar o'ziga xos ULDs (Unit Load Devices — birlik yuk bloklari) orqali konteynerlar bilan ishlaydi. Bu esa mahsulotlarning ko'p martalik qo'lda yuklanishini oldini olib, xavfsizlikni oshiradi, yo'qotish va zararlar ehtimolini kamaytiradi, hamda butun yuk tashish jarayonini tezlashtiradi.

Bugungi kunda xalqaro yuk tashishlarning 90 foizigacha bo'lgan qismi aynan konteynerlarda amalga oshiriladi, degan fikr keng tarqalgan. Bunday konteynerlash logistika jarayonlarini soddalashtiradi, qo'shimcha vaqt va resurslar sarfini kamaytiradi. Shuningdek, konteynerlar zamonaviy texnologiyalar yordamida kuzatilishi va ularning harakatlanish holati real vaqt rejimida monitoring qilinishi mumkin.

Intermodal va multimodal transport tizimlari odatda dengiz yo'lga ega mamlakatlar uchun yuqori darajada iqtisodiy samaradorlik keltiruvchi tizim sifatida baholansa-da, shuni alohida ta'kidlash kerakki, ichki va mintaqaviy bozorlar kontekstida yuk tashishning asosiy qismi temir yo'l transporti hissasiga to'g'ri keladi. Biroq, qisqa masofalarga va kichik hajmdagi yuklar uchun avtomobil transporti ustunlik qiladi. Intermodal transport tizimi aynan temir yo'l va avtomobil yo'llari integratsiyasida yuqori qulayliklar va samaradorlikni taqdim etadi.

Quyida keltiriladigan ma'lumotlar 2019–2023-yillar davomida O'zbekiston temir yo'l transporti orqali yuk tashish xarajatlari tuzilmasini tahlil qilish, ushbu tarmoqning moliyaviy holatini chuqurroq o'rganish hamda uni rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

1 Jadval Statista, UIC (International Union of Railways), va Jahon banki ma'lumotlariga mos tarzda tuzilgan.

2-jadval² 2019-2023 yillar davomidagi temir yo'l transporti orqali yuklarni tashish xarajatlari tuzilmasi (million so'm.)

Nomlanishi	Yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
Materiallar	258800	311692	352399	373125	458421
Elektr energiyasi	138960	183381	194120	211450	289991
Yoqilg'i	303564	348423	442090	688671	641084
Ish haqi jamg'armasi (Ish haqi fondi)	900280	1177815	1647619	2000825	2583371
Ijtimoiy ehtiyojlarga ajratmalar	108034	141338	197714	240099	310004
Boshqa xarajatlar	1985877	2296563	2514193	3759277	4171710

2019–2023-yillar davomidagi temir yo'l transporti orqali yuklarni tashish xarajatlari tuzilmasiga e'tibor beradigan bo'lsak, temiryo'l transporti uchun xarajatlarning asosiy qismini materiallar tashkil etadi. Bu xarajatlar 2019-yilda 258,8 mln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 458,4 mln so'mga yetdi. 2019-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda materiallar xarajati deyarli 77 % ga oshdi. Bu o'sish, ayniqsa, temiryo'l infratuzilmasini yangilash va mustahkamlash, shuningdek, texnik xizmat ko'rsatish va ehtiyot qismlarini sotib olish bilan bog'liq.

Temiryo'l transporti tarmog'ida elektr energiyasi iste'moli ham sezilarli o'sishni ko'rsatadi. 2019-yilda 138,96 mln so'm bo'lgan xarajat 2023-yilda 289,99 mln so'mga ko'tarildi. Bu xarajatlarning oshishi temiryo'l transportining energiya sarfi ortishi va elektrlangan tarmoqlarda ishlovchi poyezdlarning ko'payishi bilan bog'liqdir.

Yoqilg'i xarajatlari ham temiryo'l transportining muhim qismini tashkil qiladi. 2019-yilda bu xarajatlar 303,56 mln so'm bo'lib, 2023-yilda 641,08 mln so'mga oshdi. Bu o'sish, ayniqsa, dizel yoqilg'isi bilan ishlovchi poyezdlar sonining ortishi va uning narxlarining ko'tarilishi bilan izohlanadi. Yoqilg'i narxlarining o'zgarishi temiryo'l transportining rentabelligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ish haqi jamg'armasi (ish haqi fondi) xarajatlari 2019-yilda 900,28 mln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 2 583,37 mln so'mga yetdi. 2019-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda ish haqi jamg'armasining o'sishi 186 % ni tashkil etdi. Bu o'sish, xususan, temiryo'l sohasidagi ishchilar sonining ko'payishi, yangi texnologiyalarni joriy etish va ish haqlarining oshirilishi bilan bog'liqdir.

Ijtimoiy ehtiyojlarga ajratmalar 2019-yilda 108,03 mln so'm bo'lib, 2023-yilda 310,00 mln so'mga yetdi. Bu xarajatlarning o'sishi jamiyatda temiryo'l transportining ijtimoiy va ekologik mas'uliyatiga bo'lgan e'tiborning oshishini ko'rsatadi.

Boshqa xarajatlar ko'rsatilgan davrda sezilarli darajada oshgan. 2019-yilda bu xarajatlar 1 985,87 mln so'm bo'lsa, 2023-yilda 4 171,71 mln so'mga oshdi. Ushbu xarajatlar temiryo'l transporti bilan bog'liq barcha boshqa umumiy va ma'muriy xarajatlarni o'z ichiga oladi.

Temiryo'l transportining multimodal tizimdagi yetakchi o'rni uning yuqori yuk tashish sig'imi va barqaror ishlash imkoniyatlari bilan bog'liq. 2016–2023-yillar davomida O'zbekiston temiryo'llari tomonidan tashilgan yuklarning umumiy hajmi 67,6 million tonnadan 73,7 million tonnagacha ortgan bo'lib, bu soha barqaror o'sishda ekanini ko'rsatadi. Quyida asosiy yuk turlari bo'yicha tahlil keltiriladi.

3-jadval³ Temir yo'l transporti orqali alohida turdagi yuklar tashish hajmlari, million tonna

Ko'rsatkichlar	"O'TY" AJ							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jami yuklar	67,6	67,9	68,4	70,1	70,6	72,0	73,4	73,7
Tosh ko'mir	3,7	4,4	5,6	5,2	4,5	5,7	5,7	6,3
Koks	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,001	0,0
Neft yuklari	10,7	11,0	6,8	6,2	6,0	5,4	6,0	6,8
Temir va marganets rudasi	0,0	0,00007	0,002	0,0001	0,01	0,01	0,01	0,05

² www.stat.uz.

³ www.stat.uz

Qora metall	0,9	0,8	1,1	1,3	1,1	1,1	1,2	1,3
Kimyoviy va minerallar o'g'itlar	4,4	4,0	3,5	3,6	4,2	4,6	4,5	3,7
Tsement	5,5	4,8	4,9	5,1	5,0	4,6	2,9	2,0
O'rmon yuklari	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04
Don va un mahsulotlari	1,3	1,7	1,7	1,6	1,9	2,0	1,5	1,4
Qurilish yuklari	6,7	6,3	5,5	5,6	4,1	5,6	6,3	4,8

Toshko'mir tashish hajmi 2016-yildagi 3,7 mln tonnadan 2023-yilda 6,3 mln tonnaga oshdi. Bu energiya resurslariga bo'lgan ichki ehtiyojning ortayotganidan dalolat beradi. Bu yuk turi, ayniqsa, sanoat va issiqlik elektr stansiyalari bilan bog'liq yuk oqimini belgilaydi. Neft mahsulotlari tashish hajmi 2016–2017-yillarda yuqori darajada (10,7–11,0 mln tonna) bo'lgan bo'lsa, 2018–2020-yillarda pasayish kuzatildi. 2023-yilda bu ko'rsatkich 6,8 mln tonnani tashkil etgan. Pasayish sabablaridan biri — yoqilg'i tashishning boshqa transport turlariga o'tilishi va ichki ishlab chiqarish hajmlarining o'zgarishidir.

Qurilish yuklari 2016-yilda 6,7 mln tonna bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 4,8 mln tonnagacha kamaygan. Bu O'zbekiston iqtisodiy rivojlanish bosqichlarida infratuzilma loyihalarining bosqichma-bosqich amalga oshirilishi bilan izohlanadi. Qora metall, temir ruda, koks, o'rmon yuklari kabi boshqa yuk turlari ham umumiy hajmda kichik foizni tashkil etadi, lekin ularning tashilishi texnik va ekologik jihatdan murakkab bo'lganligi sababli multimodal transport tizimi uchun alohida ahamiyatga ega.

Temiryo'l transporti orqali yuklarni tashish xarajatlari tahlili shuni ko'rsatadiki, xarajatlarning eng katta ulushi materiallar, yoqilg'i va ish haqi jamg'armasiga to'g'ri keladi. Bu xarajatlar tarmoqning samarali ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan barcha resurslarni ifodalaydi. 2023-yilda xarajatlarning umumiy hajmi sezilarli darajada oshgan bo'lib, bu asosan ish haqi va yoqilg'i narxlarining o'sishi bilan bog'liqdir. Biroq, xarajatlar strukturasi o'zgarishi, shuningdek, temiryo'l transportining samaradorligini oshirish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga qaratilgan investitsiyalarni talab qiladi.

Temiryo'l transporti orqali yuk tashish hajmlarining barqaror o'sishi bu tarmoqning multimodal tizimda markaziy o'rin egallashini tasdiqlaydi. Biroq, ayrim yuk turlari bo'yicha (sement, qurilish materiallari) kamayishlar sohada diversifikatsiya va logistika zanjirlarining qayta ko'rib chiqilishini talab qiladi. Temiryo'lning samarali ishlashi uchun intermodal konteyner tizimlaridan keng foydalanish, ichki temiryo'l terminallari infratuzilmasini rivojlantirish va boshqa transport turlari bilan muvofiqlashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sarimsaqov A.M. Theoretical justification of international multimodal transport indicators and improvement of internal norms. VISIT: <https://academiascience.org/journal>
2. Rushton A., Croucher P., Baker P. (2014). The Handbook of Logistics & Distribution Management. 5th Edition. https://www.academia.edu/28639307/The_handbook_of_Logistics_and_Distribution_Management_5th_Edition_Logistics_Distribution_Management_THE_HANDBOOK_OF_and_i
3. Kresnanto N.C., Putri W.H., Lantarsih R., Harjiyatni F.R. Efficient agri-food supply chain in a sustainable transportation perspective. https://www.researchgate.net/publication/356476874_Efficient_agri_food_supply_chain_in_a_sustainable_transportation_perspective
4. Monios J., Bergqvist R. (2017). Intermodal Freight Transport and Logistics. CRC Press, Taylor & Francis Group. <https://www.aston-recruitment.co.uk/wp-content/uploads/2022/12/Intermodal-freight-transport-and-logistics-PDFDrive-.pdf>
5. Xitoydan temir yo'l orqali yuk tashish ma'lumotlari. <https://super-internationalshipping.com/uz/rail-freight-from-china>
6. O'zbekiston Temiryo'llari rasmiy sayti – www.uzrailway.uz
7. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi – www.stat.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>